

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ашурова Нилуфар Уктамовна

Доцент Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан,

доктор философии (PhD) по юридическим наукам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18676894>

Аннотация: В статье анализируются возможности и недостатки норм действующего уголовного законодательства в охвате современных угроз, проводится сравнительно-правовое изучение международных правовых стандартов и опыта зарубежных стран. Также выдвигаются научно обоснованные предложения по введению отдельного состава преступления за фальсификацию и распространение персональных данных с использованием технологий дипфейк, определению случаев, совершенных в отношении несовершеннолетних, в качестве отягчающего признака. Результаты статьи послужат совершенствованию эффективной защиты личной неприкосновенности, чести, достоинства и информационной безопасности несовершеннолетних посредством уголовно-правовых средств.

Ключевые слова: *современные угрозы, киберпреступность, дипфейк, искусственный интеллект, информационная безопасность, неприкосновенность частной жизни, уголовно-правовая защита, криминализация.*

Стремительное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта и цифровых платформ в мировом масштабе формирует совершенно новую правовую реальность в сфере обеспечения прав и свобод человека. В частности, цифровизация процессов обработки, хранения и распространения персональных данных требует расширения объектов уголовно-правовой защиты. В этом процессе права несовершеннолетних нуждаются в особой охране, и международно-правовые документы строго определяют необходимость усиленной защиты этой категории.

В Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка защита чести, достоинства, неприкосновенности частной жизни и репутации ребенка отмечена как основная обязанность государств. Согласно статье 16 Конвенции, ни один ребенок не должен подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь, семью, жилище или переписку, а также незаконным посягательствам на его честь и репутацию[1]. Кроме того, резолюции о защите прав ребенка в цифровой среде, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, требуют от государств криминализации преступлений против детей, совершаемых посредством цифровых технологий[2].

Будапештская конвенция Совета Европы о киберпреступности предусматривает установление уголовно-правовой ответственности за незаконное вмешательство в информационные системы и данные, а также за незаконное получение и распространение персональных данных. Требования, установленные в этих международных документах, служат важной методологической основой для совершенствования национального уголовного законодательства[3].

Во многих практических примерах, приводимых в открытых источниках, зафиксированы случаи шантажа, вымогательства денег, попыток сексуальной

эксплуатации с использованием дипфейковых видеороликов, якобы с участием несовершеннолетних. В таких ситуациях действующее уголовное законодательство часто опирается на общие нормы, что препятствует обеспечению единообразия в правоприменительной практике.

По данным МВД Республики Узбекистан, в 2024 году в республике от преступлений пострадали в общей сложности 46 827 человек, из них 1 661 (3,5%) - дети до 12 лет, 533 (1,1%) - дети 13-14 лет и 1 870 (4%) - дети 15-17 лет. Общий показатель составляет 4 064 человека или 8,6%.

В течение 7 месяцев 2025 года из 15 180 жертв преступлений 1 475 были несовершеннолетними, что составляет почти 10 процентов.

Кроме того, *по видам преступлений*, совершенных в 2024 году, 38 (1%) несовершеннолетних стали жертвами преступлений против жизни, 473 (11,6%) - преступлений против здоровья, 516 (12,6%) - преступлений сексуального характера и против нравственности, 481 (11,8%) - преступлений в сфере экономики, 2467 (60%) несовершеннолетних - жертвами преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.

В 2025 году этот показатель составил: 16 несовершеннолетних (1%) стали жертвами преступлений против жизни, 209 (14%) - преступлений против жизни или здоровья, 140 (9,4%) - преступлений сексуального характера и против нравственности, 213 (14,4%) - преступлений в сфере экономики, 867 (58,7%) несовершеннолетних - жертвами преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.

Анализ статистических данных за 2 года показал, что наибольшая доля несовершеннолетних в качестве потерпевших приходится на преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств - 2 157 человек (53% от общего числа несовершеннолетних жертв преступлений), далее следуют 302 (7,4%) жертвы развратных действий и преступлений сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, на 3 месте - хулиганство с 238 (5,8%) потерпевшими, 228 (5,6%) - кражи, 181 (2,9%) - изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 119 - мошенничество, 78 - грабежи, 40 - вымогательства, 29 - торговля людьми, 15 - разбой[10].

Анализ вышеуказанной статистики преступности также показывает, что угрозы, совершаемые в отношении несовершеннолетних, увеличиваются из года в год.

Учитывая, что сегодня в результате стремительного развития информационных технологий в сети Интернет, даркнете, социальных сетях и на других различных платформах совершаются преступления в отношении несовершеннолетних, а также увеличилось количество случаев покушения на жизнь лиц, не достигших 18 лет, в результате таких действий, возникает необходимость определения данной ответственности в качестве особо отягчающего обстоятельства.

Согласно статистическим данным, в 2021 году произошло 902 случая суицида, из которых в 52 случаях (5,7%) были возбуждены уголовные дела и начаты следственные действия. В 2022 году было возбуждено 37 уголовных дел по 1 010 случаям суицида (3,6%), а в 2023 году - 42 уголовных дела по 1 056 случаям (3,9%) [10].

В то же время, в результате стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий сегодня резко расширились возможности фальсификации

голоса, внешности или поведения человека с использованием технологий дипфейка. Эти технологии применяются в преступных целях в сети Интернет, социальных платформах, мессенджерах и даркнет-среде, становясь средством оказания психологического давления, оскорбления, запугивания, шантажа и публичного унижения, особенно в отношении несовершеннолетних. Правдоподобное представление ложной информации, созданной с помощью дипфейка, еще больше повышает степень опасности такого воздействия.

Практический анализ показывает, что обработка и распространение персональных данных несовершеннолетних посредством дипфейковых материалов наносит серьезный ущерб их психологической стабильности, усиливая чувство социальной изоляции, страха, стыда и вины. Тот факт, что такое информационное воздействие в некоторых случаях доводит несовершеннолетних до самоубийства, особо подчеркивает общественную опасность этих деяний. Официальная статистика показывает, что определенная часть случаев суицида связана с давлением и манипуляциями в информационной среде, однако действующие уголовно-правовые нормы не в полной мере охватывают специфические опасные особенности дипфейковых технологий.

В связи с этим представляется юридически обоснованным определение создания и распространения ложных аудио-, видео- или изображений с использованием технологий дипфейка в качестве отдельного состава преступления, а также рассмотрение в качестве отягчающих обстоятельств уголовной ответственности случаев, совершенных в отношении несовершеннолетнего, а также повлекших его доведение до самоубийства или тяжелые психологические последствия. Это, в свою очередь, послужит эффективной защите личной неприкосновенности, информационной безопасности и права на жизнь несовершеннолетних посредством уголовно-правовых средств.

Также сегодня в обществе особое значение приобретает вопрос обеспечения чести, достоинства и половой неприкосновенности личности. В частности, действия, связанные с сексуальными домогательствами, посягают на личную жизнь человека, негативно влияют на его психологическое состояние, ограничивают его право чувствовать себя в безопасности в социальной среде и формируют в обществе атмосферу правового нигилизма и страха. В действующем правовом регулировании такие деяния зачастую квалифицируются лишь как административные правонарушения и влекут за собой меры легкого воздействия, не соответствующие степени их общественной опасности. Это свидетельствует о недостаточной эффективности предотвращения повторных случаев сексуальных домогательств.

Опыт законодательства развитых стран подтверждает, что права личности могут быть эффективно защищены путем признания сексуальных домогательств самостоятельным составом преступления и установления строгой ответственности за них. В частности, Уголовный кодекс Франции предусматривает уголовную ответственность за сексуальные домогательства, совершенные в общественных местах или посредством средств связи, такие деяния расцениваются как посягательство на достоинство потерпевшего[11]. В немецком законодательстве также противоправные действия сексуального характера квалифицируются как преступления против сексуальной свободы лица, даже если они совершены без физического контакта[12]. В

законодательстве Великобритании и США сексуальные домогательства рассматриваются как посягательство на личную неприкосновенность и сексуальную автономию человека, с существенным ужесточением ответственности, особенно в случаях, касающихся несовершеннолетних[13].

С этой точки зрения, определение сексуальных домогательств как преступления на основе административной преюдиции, а также рассмотрение случаев их совершения в общественных местах, посредством средств связи, повторно или в отношении несовершеннолетних в качестве отягчающего обстоятельства служит надежной защите чести и достоинства человека, обеспечению безопасной социальной среды в обществе и формированию уголовно-правового механизма, соответствующего международным правовым стандартам.

Исходя из вышеизложенного, научно и практически обосновано включение в национальное уголовное законодательство отдельного состава преступления за обработку и распространение персональных данных с использованием информационных технологий, а также установление ответственности в качестве отягчающего обстоятельства в случаях совершения таких деяний в отношении несовершеннолетних.

Сравнительно-правовой анализ показывает, что ряд стран активно совершенствует уголовно-правовые нормы, касающиеся защиты персональных данных в цифровой среде. Например, в Уголовном кодексе Франции предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и распространение изображения лица без его согласия[13]. В испанском законодательстве существуют отдельные статьи для цифровых деяний, направленных на нарушение неприкосновенности частной жизни. В Великобритании шантаж с использованием контента сексуального характера в онлайн-среде рассматривается как тяжкое преступление[11].

Особого внимания заслуживает опыт Южной Кореи. В этой стране принят специальный закон, направленный на ужесточение ответственности за контент сексуального характера, созданный с помощью технологии дипфейк, предусматривающий строгие санкции вплоть до лишения свободы в случаях совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Этот опыт может служить примером для совершенствования национального законодательства[12].

С точки зрения национального уголовного законодательства, хотя и существуют нормы, касающиеся нарушения неприкосновенности частной жизни, клеветы, оскорбления, распространения порнографических материалов, мы считаем, что ни одна из них полностью не охватывает специфические аспекты технологий дипфейка.

Определение ответственности в качестве отягчающего обстоятельства в случаях, совершенных в отношении несовершеннолетних, полностью соответствует международным стандартам. Поскольку права детей признаны ценностью, подлежащей особой защите. Кроме того, введение отдельного состава преступления за сексуальное домогательство также вытекает из общественной потребности. Практика показывает, что такие деяния часто являются "первым этапом," ведущим к тяжким преступлениям.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка [Текст]: принята

- 20 ноября 1989 года в Нью-Йорке. - Нью-Йорк: ООН, 1989. - 54 с.
2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "О защите прав детей в цифровой среде" [Текст]. - Нью-Йорк: ООН, 2021. - 18 с.
 3. Конвенция Совета Европы о киберпреступности (Будапештская конвенция) [Текст]: 23 ноября 2001 г. - Страсбург: Совет Европы, 2001. - 64 с.
 4. Clough J. Principles of Cybercrime. - Cambridge: Cambridge University Press, 2015. - 410 р.
 5. Кибальник А.Г. Преступления в сфере компьютерной информации. - Москва: Юрайт, 2020. - 256 с.
 6. Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016. - 280 с.
 7. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. - Москва: Норма, 2021. - 832 с.
 8. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. - Киев: Наукова думка, 2018. - 240 с.
 9. Лопашенко Н.А. Преступления против личности. - Москва: Норма, 2019. - 512 с.
 10. Справка Центра правовой статистики и оперативно-отчетных данных МВД Республики Узбекистан о динамике преступности.
 11. Кодекс Соединенных Штатов. Раздел 18 - Преступления и уголовное судопроизводство [Текст]. - Вашингтон, округ Колумбия: Издательство правительства США, 2023.
 12. Уголовный кодекс (StGB) - Уголовный кодекс Германии [Текст]. - Берлин: Федеральное министерство юстиции, 2023.
 13. Уголовное право Республики Корея [Текст]. - Сеул: Министерство юстиции, 2023.
 14. Справка Центра правовой статистики и оперативно-отчетных данных МВД Республики Узбекистан о динамике преступности.
 15. Уголовный кодекс Франции [Текст]. - Париж: Legifrance, 2023.
 16. Уголовный кодекс (StGB) - Уголовный кодекс Германии [Текст]. - Берлин: Федеральное министерство юстиции, 2023.
 17. Кодекс Соединенных Штатов. Раздел 18 - Преступления и уголовное судопроизводство [Текст]. - Вашингтон, округ Колумбия: Издательство правительства США, 2023.
 18. Закон о сексуальных преступлениях 2003 года [Текст]. - Лондон: Канцелярия Её Величества, 2003.
 19. Citron D.K., Franks M.A. Criminalizing Revenge Porn // Wake Forest Law Review. - 2014. - Т. 49. - С. 345-391.
 20. Уголовный кодекс Франции [Текст]. - Париж: Legifrance, 2023.